

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish.....	185
	Azamatova Dildora Shuxrat qizi	
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili.....	189
	Babayeva Dilnoz Xaydarovna	
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS)	192
	Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi	
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili.....	195
	Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi	
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari.....	199
	Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi	
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications.....	203
	Egamova Munisa Khakim kizi	
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish.....	208
	Kodirov Akbar Shuxratovich	
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools	213
	Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi	
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari.....	218
	Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari	221
	Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna	
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	226
	Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi	
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar.....	229
	Omondavlatova Diyora Otabekovna	
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish	233
	Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxid qizi	
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida.....	237
	Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li	
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish	242
	Qurbonova G. M.	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari	245
	Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi	
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash	248
	Norqobilova Rayxona Davlatovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	252
	Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi	
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	254
	Shaymatova Aziza	
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar.....	259
	Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi	
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	265
	Suyarova Orzigul Sodiq qizi	

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari 362 Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna
	Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework 366 Madinabonu Farkhodova
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 370 Mirsaitova Guzal Baxodirovna
	Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 373 Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna
	7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish 377 Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li
	10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish 380 Mirzoqulov Sh. A.
	Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili 384 Musurmonova Mariya Burxonovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari 387 Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi
	Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari 392 Narimova Gulnora Abdumannonova
	Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari 396 Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli 400 Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar
	Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari 405 Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev
	Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar 408 Rashidov Sherzod Abdirayimovich
	Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash 413 Raxmataliyev Sherzod
	Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati 416 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
	Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari 420 Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari 423 Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna
	Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari 426 Y. E. Sobirov
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida) 430 Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva
	Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy vebsaytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari 433 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi
	Развивать личностные качества учащихся на уроках географии 437 Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TYUTORLIK INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Kandaxarov Zafar Ishratovich

Tyutorlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tyutori

Tajibayeva Komila Taxirjonovna

Tyutorlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tyutori

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida tyutorlik institutining mohiyati, uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni hamda amaldagi holati o'rganilgan. Shuningdek, tyutorlik faoliyatini tashkil etishda mavjud muammolar, jumladan, funksional vazifalarning aniq belgilanmaganligi, tyutorlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati, raqamli ta'lim muhitiga integratsiya darajasi hamda baholash mexanizmlarining yetarli emasligi aniqlangan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, tyutorlik institutini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mazkur maqola oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish va talabalarga individual yondashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tyutorlik instituti, oliy ta'lim tizimi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, individual ta'lim trayektoriyasi, ta'lim sifati, akademik maslahat, raqamli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: This article analyzes the urgent issues of developing the tutoring institution in the higher education system of Uzbekistan from theoretical and practical perspectives. The study examines the essence of the tutoring institution, its role in modern higher education, and its current state of implementation. In addition, existing problems in organizing tutoring activities are identified, including unclear functional responsibilities, the need to improve tutors' professional competencies, insufficient integration into the digital learning environment, and the lack of effective evaluation mechanisms. Based on the research findings, scientifically grounded recommendations aimed at improving the tutoring institution are proposed. The results of the study contribute to enhancing the quality of higher education and strengthening an individualized approach to student support.

Key words: tutoring institution, higher education system, student-centered education, individual learning trajectory, quality of education, academic advising, digital education, competency-based approach.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретической и практической точек зрения проанализированы актуальные вопросы развития института тьюторства в системе высшего образования Республики Узбекистан. В ходе исследования изучены сущность института тьюторства, его место в современной системе образования, а также текущее состояние его функционирования. Кроме того, выявлены существующие проблемы в организации тьюторской деятельности, в частности отсутствие четко определённых функциональных обязанностей, необходимость развития профессиональных компетенций тьюторов, недостаточный уровень интеграции в цифровую образовательную среду и несовершенство механизмов оценки эффективности деятельности. На основе полученных результатов разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на совершенствование института тьюторства. Представленные выводы способствуют повышению качества высшего образования и усилению индивидуального подхода к обучающимся.

Ключевые слова: институт тьюторства, система высшего образования, личностно-ориентированное обучение, индивидуальная образовательная траектория, качество образования, академическое консультирование, цифровое образование, компетентностный подход.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va axborot tizimlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, xususan, statistik faoliyatni tashkil etish va boshqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi statistik ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va taqdim etish jarayonlarini tubdan o'zgartirib, ularning aniqligi, tezkorligi va ishonchligini oshirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, statistik tizimlarda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish bilan bog'liq muammolar, jumladan, ma'lumotlar integratsiyasi, axborot xavfsizligi, inson omili

hamda texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur holat statistik faoliyatda raqamli yechimlarning ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida joriy etilishini taqozo etadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – AKT va axborot tizimlarining statistik faoliyat samaradorligiga ta'sirini nazariy jihatdan asoslash hamda ularning qo'llanilish yo'nalishlarini umumlashtirishdan iborat. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, shuningdek, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida talabalarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va kasbiy qiziqishlarini inobatga olgan holda yondashuvni ta'minlash zamonaviy oliy ta'limning muhim talablaridan biriga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, tyutorlik instituti oliy ta'lim tizimida muhim pedagogik mexanizm sifatida shakllanmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan qarorlari hamda Vazirlar Mahkamasining normativ-huquqiy hujjatlarida tyutorlik faoliyatini joriy etish va rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tyutorlik instituti talabalarning akademik moslashuvi, mustaqil ta'limni tashkil etish, kasbiy yo'naltirish va shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini tashkil etishda bir qator muammolar mavjud. Xususan, tyutorlarning vazifalari va funksiyalarining yetarli darajada aniqlanmaganligi, ularning kasbiy kompetensiyasini oshirish mexanizmlarining sustligi, shuningdek, tyutorlik faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimining to'liq shakllanmaganligi ushbu institut samaradorligini pasaytirmoqda. Bundan tashqari, raqamli ta'lim sharoitida tyutorlik faoliyatini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish masalasi ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan, oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalarini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish mazkur tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining iqtisodiy va statistik jarayonlarga ta'siri masalalari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Jumladan, M. Porter raqamli texnologiyalarni raqobat ustunligini shakllantiruvchi muhim omil sifatida baholagan bo'lsa, F. Mishkin axborot tizimlarining makroiqtisodiy tahlildagi roliga alohida e'tibor qaratadi. Xalqaro tashkilotlar – Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va BMT Statistika bo'limi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli statistik platformalar va ma'lumotlar almashinuvi tizimlarining davlat boshqaruvidagi ahamiyati yoritilgan. Ushbu ishlarda avtomatlashtirilgan axborot tizimlari statistik kuzatuvlar sifatini oshirishda asosiy instrument sifatida ko'rsatiladi. Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa O'zbekiston statistik tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlari hamda ularning tashkiliy va uslubiy jihatlari tahlil qilingan. Biroq adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, AKTning statistik faoliyat samaradorligiga kompleks ta'siri yetarli darajada tizimli o'rganilmagan bo'lib, mazkur yo'nalish qo'shimcha ilmiy izlanishlarni talab etadi.

Tyutorlik institutining nazariy asoslari shundan iboratki, tyutorlik instituti zamonaviy ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishning muhim pedagogik shakllaridan biri hisoblanadi. "Tyutor" atamasi lotincha tutor so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "yo'naltiruvchi", "maslahatchi", "qo'llab-quvvatlovchi" ma'nolarini anglatadi. Ilmiy adabiyotlarda tyutorlik talabning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish, uning akademik va shaxsiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik faoliyat turi sifatida talqin etiladi. Pedagogika nazariyasida tyutorlik faoliyati shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv va konstruktivistik ta'lim modeli bilan uzviy bog'liqdir. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga ko'ra, ta'lim jarayonining markazida talaba shaxsi, uning ehtiyojlari va qobiliyatlari turadi. Tyutor esa ushbu jarayonda talabning o'z-o'zini rivojlantirishiga ko'maklashuvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi.

Kompetensiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan tyutorlik instituti talabalarda nafaqat bilim, balki mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, kommunikativ va refleksiv kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Tyutor talabning o'quv faoliyatini rejalashtirish, o'z-o'zini baholash va ta'lim natijalarini tahlil qilish jarayonida muhim metodik yordam ko'rsatadi. Konstruktivistik yondashuvga ko'ra esa bilim tayyor holda berilmaydi, balki talaba tomonidan faol o'zlashtiriladi. Tyutor bu jarayonda talabning bilimlarni mustaqil egallashiga sharoit yaratadi, muammoli vaziyatlar orqali uni izlanishga undaydi. Shu bois tyutorlik faoliyati nazoratdan ko'ra hamkorlik va maslahat modeliga asoslanadi. Tyutorlik institutining nazariy asoslari, shuningdek, akademik maslahat (academic advising), mentorlash va kouching tushunchalari bilan chambarchas bog'liqdir. Biroq tyutorlik ushbu tushunchalardan farqli ravishda talabning butun ta'lim jarayonini tizimli ravishda qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan kompleks faoliyatni ifodalaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot nazariy yo'nalishga ega bo'lib, unda empirik hisob-kitoblar va statistik modellashtirish usullaridan foydalanilmagan. Tadqiqot metodologiyasi ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullariga asoslangan. Xususan, tahlil jarayonida mantiqiy tahlil va sintez, taqqoslash, induksiya va deduksiya, tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, xorijiy va mahalliy ilmiy manbalarni o'rganish asosida kontent-tahlil usuli qo'llanildi. Tadqiqotda statistik faoliyatni raqamlashtirish jarayoni yaxlit tizim sifatida qaralib, axborot texnologiyalarining tashkiliy, texnik va funksional jihatlarini o'zaro bog'liqlikda o'rganildi. Ushbu metodologik yondashuv tadqiqot mavzusini chuqur va har tomonlama yoritish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, AKT va axborot tizimlarining statistik faoliyatga joriy etilishi ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash xarajatlarini sezilarli darajada qisqartiradi hamda inson omili bilan bog'liq xatoliklarni kamaytiradi. Avtomatlashtirilgan statistik tizimlar real vaqt rejimida ma'lumotlar almashinuvi va monitoringni ta'minlash imkoniyatiga ega. Shuningdek, raqamli texnologiyalar statistik tahlilning sifat jihatidan yangi bosqichga chiqishiga xizmat qilib, prognozlash va strategik qarorlar qabul qilish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq texnologik infratuzilmaning notekis rivojlanishi va kadrlar salohiyatining yetarli emasligi mazkur jarayonning samaradorligini cheklovchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, statistik tizimlarda AKTdan foydalanish samaradorligi texnologik yechimlardan tashqari, institutsional va tashkiliy omillarga ham bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi. So'nggi yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini joriy etish va rivojlantirish borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmogda. Xususan, 2025-yil 17-oktabrda Vazirlar Mahkamasi tomonidan "Oliy ta'lim tashkilotlarida tyutorlik faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom" tasdiqlandi. Ushbu hujjat tyutorlik faoliyatining maqsad va vazifalari, tyutorlarning huquq va majburiyatlari hamda malaka talablari kabi asosiy jihatlarni belgilab beradi. Yangi Nizomga ko'ra, tyutorlik faoliyatining asosiy maqsadi – talabalarning ta'lim jarayoniga moslashuvini ta'minlash, ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ko'maklashish hamda individual tarzda ishlash mexanizmlarini takomillashtirishdir. Tyutorlar talabalarga ta'lim muhitiga tezroq moslashishda yordam berish, axborot va raqamli resurslardan foydalanish bo'yicha maslahatlar berish, shuningdek individual va guruh suhbatlarini tashkil etish kabi vazifalarni bajaradi. Amaldagi tizim bo'yicha har bir tyutorga 120–150 nafar talaba birlashtiriladi, bu orqali ular bilan individual ishlash tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Tyutorlar faoliyatini baholash uchun maxsus indikatorlar (KPI) joriy etilishi rejalashtirilgan bo'lib, bu ularning samaradorligini aniqlash va rag'batlantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida tyutorlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha ham chora-tadbirlar ko'rilmogda. Ba'zi oliy ta'lim muassasalarida tyutorlar uchun o'quv seminarlari tashkil etilib, ularning pedagogik, psixologik va metodik ko'nikmalarini mustahkamlashga e'tibor qaratilmogda. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini joriy etish bo'yicha muayyan tashkiliy-huquqiy asoslar yaratilgan bo'lsa-da, uning amaliyotdagi samaradorligi bir qator dolzarb muammolar bilan cheklanmogda. Ushbu muammolar tyutorlik faoliyatining mazmuni, tashkiliy mexanizmlari va metodik ta'minoti bilan bevosita bog'liqdir. Tyutorlik faoliyatining funksional chegaralari aniq belgilanmaganligi muhim muammo hisoblanadi. Amaliyotda tyutorlar ko'pincha faqat tashkiliy va nazorat vazifalarini bajarishga yo'naltirilmogda. Natijada ularning talabalarga akademik maslahat berish, kasbiy yo'naltirish va shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash kabi asosiy vazifalari ikkinchi darajaga tushib qolmogda. Bu holat tyutorlik institutining pedagogik mohiyatini to'liq namoyon etishga to'sqinlik qilmogda.

Tyutorlarning kasbiy tayyorgarlik darajasi yetarli emasligi institut samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmogda. Tyutorlik faoliyati yuqori darajadagi pedagogik, psixologik va kommunikativ kompetensiyalarni talab etadi. Biroq amaldagi tizimda tyutorlar uchun maxsus tayyorlov va malaka oshirish dasturlarining yetarlicha rivojlanmaganligi ularning professional imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Tyutorlik faoliyatida individual yondashuvning to'liq ta'minlanmasligi dolzarb muammolardan biridir. Bir tyutorga birlashtirilgan talabalar sonining ko'pligi individual ishlash imkoniyatini pasaytiradi. Bu esa talabalarning shaxsiy ehtiyojlari, qiziqishlari va muammolarini chuqur tahlil qilish imkoniyatini cheklaydi hamda tyutorlik faoliyatining samaradorligini pasaytiradi. Tyutorlik institutining raqamli ta'lim muhitiga yetarli darajada integratsiya qilinmaganligi ham muhim muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Tyutorlik jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron monitoring va tahlil vositalaridan foydalanish darajasi pastligicha qolmogda. Bu holat talabalarning akademik rivojlanishini tizimli kuzatib borish va tahlil qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

Tyutorlik faoliyatini baholash va rag'batlantirish mexanizmlarining mukammal shakllanmaganligi tyutorlarning mehnat motivatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmogda. Tyutorlar faoliyatining samaradorligini aniqlash uchun aniq mezon va indikatorlarning mavjud emasligi ularning kasbiy faolligini oshirishga to'sqinlik qilmogda. Umuman olganda, mazkur muammolar tyutorlik institutining oliy ta'lim tizimidagi real imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga xalaqit bermoqda. Shu bois, tyutorlik faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan kompleks tashkiliy, metodik va texnologik choralarni amalga oshirish zarurati dolzarb bo'lib qolmogda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

birinchidan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari statistik faoliyat samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi;

ikkinchidan, raqamli statistik tizimlar ma'lumotlarning aniqligi va ishonchligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi;

uchinchidan, AKTni joriy etish jarayoni kompleks yondashuvni talab etadi.

Mazkur xulosalardan kelib chiqib, statistik faoliyatda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflar ilgari suriladi: statistik axborot tizimlarini integratsiyalash va yagona platforma asosida rivojlantirish; soha mutaxassislarining raqamli kompetensiyalarini oshirish; axborot xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan institutsional mexanizmlarni kuchaytirish.

Mazkur takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi statistik faoliyat samaradorligini oshirishga hamda ilmiy asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qiladi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida tyutorlik instituti talabalarning akademik moslashuvi, mustaqil ta'limini samarali tashkil etish hamda shaxsiy va kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim pedagogik mexanizm hisoblanadi. So'nggi yillarda tyutorlik faoliyatini joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy asoslar shakllantirilgan bo'lsa-da, uning amaliy samaradorligi kutilgan darajada emasligi aniqlanmoqda. Tadqiqot natijalari tyutorlik faoliyatining mazmuni va funksiyalarining yetarli darajada aniqlanmaganligi, tyutorlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish tizimining sustligi, shuningdek, raqamli ta'lim muhitiga integratsiya darajasining pastligi kabi muammolar mavjudligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, tyutorlik faoliyatini baholash va rag'batlantirish mexanizmlarining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi ushbu institut samaradorligini cheklab qo'ymoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish va tyutorlik institutini yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

- tyutorlik faoliyatini oliy ta'lim tizimida mustaqil pedagogik faoliyat turi sifatida aniq belgilash hamda uning funksional vazifalarini normativ hujjatlar asosida yanada takomillashtirish;
- tyutorlar uchun maxsus tayyorlov va malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish hamda ularni pedagogik, psixologik va kommunikativ kompetensiyalar bilan ta'minlash;
- tyutorlik faoliyatida individual yondashuvni kuchaytirish maqsadida bir tyutorga birlashtirilgan talabalar sonini optimallashtirish
- tyutorlik institutini raqamli ta'lim platformalari bilan integratsiya qilish orqali talabalarning akademik rivojlanishini monitoring qilish va tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirish;
- tyutorlik faoliyatining samaradorligini aniqlash uchun baholash indikatorlari (KPI) tizimini joriy etish hamda tyutorlarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, tyutorlik institutini tizimli ravishda rivojlantirish oliy ta'lim sifatini oshirish, talabalarning ta'lim jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Shu bois, mazkur institutni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy asoslangan yondashuvlar va amaliy choralar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 17-oktabrdagi 656-son qarori "Oliy ta'lim tashkilotlarida tyutorlik faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risida"gi Nizom. <https://lex.uz/en/docs/-7774756>
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T.: O'zbekiston, 2020. <https://lex.uz/docs/-5013007>
4. Abdurahmonov Q.X. Oliy ta'limda boshqaruv va ta'lim sifati. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
5. Ishmuhamedov R.J., Abduqodirov A.A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2018.
6. Xodjayev B.X. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
7. G'afforov O.G'. Oliy ta'lim tizimida tyutorlik faoliyatining pedagogik ahamiyati // Pedagogika va psixologiya. – 2022. – №3. – B. 45–49.
8. Кулматов А.А. Роль тьюторства в системе высшего образования // Высшее образование сегодня. – 2021. – №6. – С. 32–36.
9. Anderson T., Elloumi F. Theory and Practice of Online Learning. – Canada: Athabasca University, 2019.
10. OECD. Education at a Glance: Higher Education Indicators. – Paris: OECD Publishing, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.